

Autor: Alondra Gómez Juárez.

ORCID: 0009-0001-4137-2367

Miércoles 9 de Julio del 2025

¿Tenemos buenas razones para confiar en nuestra intuición moral?

Resumen:

¿Podemos confiar en nuestra intuición moral como guía fiable de lo que es correcto o incorrecto? Este ensayo explora esa pregunta a través de un análisis filosófico que recorre la ética clásica, la epistemología y la psicología moral contemporánea. Partiendo del estudio de los actos humanos y las fuentes de moralidad, el texto propone que la intuición moral es una captación directa, sensorial y espontánea de lo que es moralmente bueno, enraizada en la naturaleza racional del ser humano. A través de la tradición aristotélico-tomista y apoyado en enfoques modernos como el intuicionismo social de Haidt, se argumenta que nuestra intuición moral, aunque susceptible de errores por circunstancias externas e internas, conserva un núcleo confiable que orienta al bien común. Así, se concluye que sí tenemos buenas razones para confiar críticamente en nuestra intuición moral como guía ética natural.

Abstract:

Can we trust our moral intuition as a reliable guide to what is right or wrong? This essay explores that question through a philosophical analysis that spans classical ethics, epistemology, and contemporary moral psychology. Starting from the study of human actions and the sources of morality, the text proposes that moral intuition is a direct, sensory, and spontaneous apprehension of what is morally good, rooted in the rational nature of the human being. Drawing on the Aristotelian-Thomistic tradition and supported by modern approaches such as Haidt's social intuitionism, it argues that our moral intuition, although prone to errors due to external and internal circumstances, retains a trustworthy core that guides us toward the common good. Thus, the essay concludes that we have good reasons to critically trust our moral intuition as a natural ethical guide.

Me pregunto, ¿somos buenos por naturaleza? ¿Podemos ser juzgados por todas nuestras acciones? ¿Son los seres humanos capaces de determinar por sí mismos si son éticos o no? Entonces, ¿tenemos buenas razones para confiar en nuestra intuición moral? En este ensayo pretendo demostrarlo, aventurándome en la ciencia de la ética, el concepto de intuición y dando rienda suelta a la intuición moral, con el fin de introducir al lector en una comprensión completa

La moral es una disciplina filosófica que, como cualquier rama de la filosofía, se estudia por sus causas últimas, y sólo por la razón natural; Presuponiendo la metafísica y la psicología en una ciencia eminentemente práctica, etimológicamente proviene de "ethos" que es habitual y se interpreta como la ciencia que estudia el comportamiento del hombre. Esta ciencia se divide en ética general, que son los conjuntos de principios que se utilizan para la regulación conductista-actoral de los seres humanos, y la ética particular/aplicada, que estudia la aplicación de estas normas entre los hombres y con Dios, en este camino nos centraremos en las relaciones

humanas. Cuando estudiamos el comportamiento del hombre, se lleva a cabo a través de los objetos de la ética: El objeto material y formal; Donde el objeto material se ocupa del estudio de los actos humanos, es decir, relativos a la persona, que se caracterizan por un conocimiento y plena voluntad de acción, convirtiéndolo en el autor de sus intenciones y acciones. Este objeto de ética se utiliza ante el tribunal cuando se trata de esclarecer la veracidad de un sospechoso de un delito determinando si poseía la comprensión de sus actos por haberla obtenido por un medio directo o indirecto, o también se puede determinar si era ignorante de este tema en ese momento que es lo crucial para discernir sus intenciones, además se concluye del uso de la plena voluntad por poseer sus facultades mentales en buen estado, o por no estar bajo algún acuerdo o antecesor que amenace su voluntad, Este estudio de la ética es aplicable dentro y fuera del tribunal de un tribunal gubernamental y al hacerlo puede ser estudiado a través del objeto formal de la ética que se refiere a si es bien moral o no; Pero antes de ir más lejos, es bueno conceptualizar el bien en ética, porque el bien es una tendencia natural que se da por el hecho de existir en un ser con razón natural que puede ser consciente de sus propias acciones, no como los animales que tampoco la poseen, que solo sienten lo que hacen pero no conciben la idea de lo que sienten, Es porque hay una interacción de ellos con su entorno natural o psicológico que les permite sentirse, bien; Es así como podemos definir que el hombre como objeto de estudio de la ética es naturalmente bueno, por lo tanto el mal que se puede determinar en ella se da cuando hay ausencia o privación de lo que es natural para el hombre; Por lo tanto, si definimos lo que es el mal moral, decimos que es la oposición del bien moral que contradice el bien moral lo que es naturalmente divino; Así que; Cuando se aclara el bien o el mal moral, hay que tener en cuenta las características por las que se estudia la ética, pero también las fuentes de moralidad que son aquellas que pueden interferir con el bien o el mal moral. El objeto, que se inclina hacia la causa formal del acto, el fin del mismo, las circunstancias que son las que acompañan al acto y aun cuando tengamos más conocimiento estas pueden girar el acto en una dirección diferente como el tiempo y el lugar para clasificarlas en circunstancias neutras que no alteran nuestras acciones sino que están presentes como existentes, la nueva especificación, y las circunstancias atenuantes que afectan seriamente la decisión de una persona, y finalmente tenemos el fin que es la razón del acto, la motivación que nos hace regular ciertos pensamientos y nublar otros. Como lo son las circunstancias del acto humano en su ser psicológico: la ignorancia y el error (por falta de conocimiento), la violencia o la coerción (causada por la falta de libertad), el miedo (falta de conocimiento y libertad), las pasiones (desacuerdo de voluntad), y el desarrollo orgánico o psicológico anormal (falta de conocimiento y libertad) como una enfermedad orgánica y psicológica. Así, al tratar con la filosofía ética, se busca determinar las leyes de la actividad humana que buscan el bien común como fin último.

Por otro lado, si queremos hablar de intuición debemos tratar la epistemología, que es un campo de estudio dedicado al conocimiento como una especie de ser, al ser un acto, no es un movimiento ni un cambio, sin embargo; Uno ocurre cuando un hombre de potencia pasa a actuar (que es conocimiento), y el conocimiento se refiere más bien a un medio por el cual se obtienen tales percepciones y conceptos en nuestra conciencia, por lo que es esencial separar el conocimiento de las imágenes de nuestras sensaciones que creemos que le pertenecen; porque, como han dicho filósofos como Tomás, Cayetano y Juan de Santo Tomás, "el conocimiento no pertenece a la categoría de la acción, sino a la de la cualidad". El conocimiento como acto es intencional pues al ser inmaterial condiciona a la intencionalidad de forma parcial, ya que no toda presencia material es conocimiento, al necesitar conocer la relación sujeto-objeto, sin embargo; Esta relación misma es basada en la intencionalidad misma de nutrir el conocimiento. Para el estudio del conocimiento tenemos 4 formas de hacerlo que es a través de la intuición, el discurso como proceso mental por inducción, deducción y analogía, por experiencia y por razón.

Empezando por el discurso, en el caso de la inducción, que es un proceso mental que va de lo general a lo particular, no es sucesivo sino que la idea se crea a partir de un antecesor; Sin embargo, existe un discurso sensato basado en la asociación de ideas, entonces tenemos la inducción que parte de lo particular a lo general al construirlo; y, finalmente, a la analogía, que es el estudio en partes iguales y en partes diferentes, a pesar de que ningún ser es unívoco o equívoco, sino análogo; este es el punto de partida para poder definir qué es la intuición, en el caso de la escuela tomista, Cayetano y Juan de Santo Tomás donde el conocimiento intuitivo debe tener un medio para un ser existente a través de las sensaciones para que la intuición entre por el sentido de la visión para llegar a los demás de manera análoga; y así sucesivamente hasta sus funciones, por lo que lo definiremos como el acto concreto la sensación de un ser existente, de manera directa ya que es un medio y no sería procesado para convertirlo en alguna imagen.

En cuanto a la experiencia, se puede tomar en el sentido equivalente de intuición, encontrando dos formas: la intuición sensible y la conciencia, así como la experiencia externa e interna respectivamente. Sin embargo; la experiencia es más sintética como la describen Aristóteles y Santo Tomás en la palabra latina *experimentum* que alude a la experiencia de la que el hombre es inmanente, enfrentándose a ellas, acercándose a lo más concreto de lo general pero no de una manera universal, como menciona Santo Tomás llamándola *experimentalis scientia*. Este tipo de forma de estudio de la epistemología, cuando se orienta, se convierte en la base del desarrollo de la ciencia gracias al método científico.

Cuando consideramos el conocimiento intelectual, la esencia es a posteriori porque se abstrae de la experiencia, y lo que no procede de ella y es a priori el estado de abstracción que emana de la naturaleza de la inteligencia, que es la

causa de aquellas teorías y universalidades que encontramos y observamos que hay un acto de actividad intelectual. Cuando se considera que el orden y el vínculo son lógicos y forman parte de un juicio, se dice que están impulsados por la razón.

Durante este proceso, se manifestó el uso del pensamiento aristotélico-tomista, que exploró los términos de manera singular y separada. Es así como definiremos el concepto principal de este ensayo, la moral como una filosofía que toma como punto de referencia el estudio del objeto material teniendo en cuenta la voluntad y el conocimiento pleno, para proceder al estudio del objeto formal con la determinación del bien y la moral que no lo es, que un hombre realiza como un acto moral y la intuición como Aristóteles y Santo Tomás lo describen como una sensación captada por Los sentidos que se distribuyen como analogía en los otros sentidos, al ser sensoriales su captación es directa y no una forma de intelecto como otros lo describen, de modo que, al estudiar el conocimiento a través de la intuición, Su esencia se basa en ese momento espontáneo en el que los sentidos entran en contacto con el exterior y se han transmitido a la forma intelectual de nosotros los humanos. Así, es posible que definamos la intuición moral como una aprehensión directa a través de los sentidos de lo que es moralmente bueno y no de comportamientos y círculos sociales.

Entonces, ¿tenemos buenas razones para confiar en nuestra intuición moral? Sí, si las tenemos porque nuestra captación de actos morales buenos y malos está definida por los sentidos de una manera espontánea que implica una conjetura íntima a los humanos, es decir, no podemos hacer conjeturas a partir de sentidos que no tenemos, sino que podemos hacer conjeturas a partir de sentidos que todos compartimos sabiendo que no somos exactamente los mismos seres sino que solo podemos usar nuestro reflejo como un ser natural razón, somos capaces de identificar naturalmente desde la intuición lo que es moralmente bueno de lo que no lo es, es decir, lo que contribuye a un bien común de lo que no lo es, y aquellos humanos que como seres existentes no creen que lo hacen es porque su razón está íntimamente ligada a la intuición como una forma de inteligencia que fue previamente estudiada, es turbia o se forma incorrectamente debido a diferentes circunstancias estudiadas en ética; Por eso no es posible confiar en algo que compartimos, que es común, que busca el mismo objetivo y que su mal uso se debe a excepcionalidades, que con la ayuda de un buen juicio moral es posible determinar y actuar en base a ellas.

Conclusión.

Así que, sí, si tenemos buenas razones para confiar en nuestra inmoral ya que se preserva sobre nuestra propia naturalidad compartida por los seres que llamamos humanos; está orientada al bien, aunque diferentes factores puedan nublar su validez no la descartan o invalidan completamente. Siempre y cuándo

usemos un juicio crítico para señalar tales situaciones. Esta intuición es la que nos permite decir que es moralmente bueno y malo, convirtiéndose en una guía del bien ético natural.

Bibliografía:

- Kant, I. (1998). *Fundamentación de la metafísica de las costumbres* (J. A. Ortega y Gasset, Trad.). Ediciones Ariel. (Trabajo original publicado en 1785)
- Haidt, J. (2001). *The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to moral judgment*. *Psychological Review*, 108(4), 814-834. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.108.4.814>